

KOREYS TILIDA MODAL MA'NOLI KO'MAKCHI FE'LLAR

Nosirova Nigora Olimjon qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti

E-mail: nigoranosirova0702@gmail.com

Annotatsiya. *Modallik kategoriyasi hozirgi tilshunoslikning muhim va dolzarb muammolaridan biri bo'lib, dunyo tilshunosligida mazkur masalaga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'zbekistonda esa koreys tilidagi ko'makchi fe'llar masalasi o'rganilishi G.Yunusovning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi o'zbek tilida amalga oshirilgan ilk ilmiy ish hisoblanadi. Dissertatsiyada, asosan, koreys tilidagi harakat jarayoni va holatni ko'rsatuvchi ko'makchi fe'llarning semantik-funksiyonal xususiyatlari tadqiq etilgan.*

Kalit so'zlar: *Modallik kategoriyasi, ko'makchi fe'l, modal ma'noli ko'makchi fe'llar, semantik vazifa, pragmatik foydalanish.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7622465>

AUXILIARY VERBS WITH MODAL MEANING IN KOREAN

Annotation. *The category of modality is one of the important and urgent problems of modern linguistics, and a number of studies devoted to this issue have been carried out in world linguistics. In Uzbekistan, the issue of auxiliary verbs in the Korean language is the first scientific work carried out in the Uzbek language by G. Yunusova's doctoral dissertation on philological sciences. In the thesis, the semantic functional characteristics of the auxiliary verbs expressing the action process and state in the Korean language were studied.*

Keywords: *Modality, Auxiliary Verb, Semantic function, Pragmatic Usage.*

Koreys tilida modallik tushunchasi dastlab “양상[yangsang]” deb nomlangan. Keyinchalik “양태[yangte]” termini bilan ifodalana boshlandi.

Koreys tilshunosligida modallik masalasini o'rganishga bo'lgan qiziqish 2000-yildan kuchaydi. Modallik kategoriyasini ilmiy-nazariy tahlil qilishda bir-biridan farqli qarashlar yuzaga keldi. Koreys tilshunoslari koreys tilidagi modallikni tadqiq etishda John Lyons, Bybee Joan va Frank Palmer singari xorijlik olimlarning qarashlarini koreys tiliga moslashtirish asosida o'zilarining tasniflarini ilgari surishdi. Shuningdek, koreys tilshunosligida modal ma'noli ko'makchi fe'llarning ayrimlarini alohida olib tadqiq qilgan ishlar ham mavjud.

Koreys tilida esa o'zbek tilidagi *olmoq* va *bilmoq* ko'makchi fe'llariga mos keladigan ko'makchi fe'llar yo'q. Shuning uchun boshqa uslub bilan foydalanish kerak. Bular vaziyatiga qarab har xil bo'ladi va affikslar bilan birikish shakliga bog'liq. Ya'ni *알다 [alda]* (*bilmoq*) fe'li va *있다 [itda]* so'zining sifat orqali qo'llanganda qodirlik modal ma'nosini ifodalash mumkin.

알다 [alda] (*bilmoq*) fe'li, -을 줄 알다 [il jul alda] shaklida qo'llanib, qandaydir ish-harakatni bajarish qobiliyatiga ega bo'lganda qo'llanadi. 있다 [itda] so'zi ko'makchi fe'l sifatida qo'llanganda esa, -어 있다 [o itda] va -고 있다 [go' itda] shaklida qo'llanib, yetakchi fe'ldagi harakat davomlilikigi yoki tugallangan holatning davomlilikini bildiradi. 있다 [itda] so'zi, -을 수 있다 [il su itda] shaklida birikkanda, biron bir ish-harakatning amalga oshishi yoki sodir bo'lishi mumkinligini ifodalaydi. Lekin -을 줄 알다 [il jul alda] shakli va -을 수 있다 [il su itda] shaklidagi 알다 [alda] (*bilmoq*) va 있다 [itda] ko'makchi fe'l deb hisoblanmaydi. Shuningdek, *qo'ymoq* va *qolmoq* ko'makchi fe'llari o'zaro sinonim hisoblanadi. Farqli xususiyati, *qo'ymoq* ko'makchi fe'li o'timli fe'llar, *qolmoq* ko'makchi fe'li o'timsiz fe'llar bilan birikishidir. O'zbek tilidagi *qo'ymoq* ko'makchi fe'li modal ma'noni bildirgan holatida koreys tilida boshqa ko'makchi fe'llardan foydalanish lozim. Bular quyidagilar: -고 말다 [go' malda], -어 버리다 [o borida], -게 되다 [ge do'eda], -지 않다 [ji anta], -고 앓다 [go' andda], -고 자빠지다 [go' jabbajida] va -려(고), -고자 들다 [ryogo', go'ja dilda]. Bularda asosan, 말다 [malda] va 버리다 [borida] ko'makchi fe'llari o'zbek tilidagi *qo'ymoq* ko'makchi fe'li bilan tuzilgan gapga to'g'ri keladi va ularni *qo'ymoq* ko'makchi fe'li o'rniga keltirib ishlatsa, ma'noviy jihatdan ham sintaktik jihatdan ham teng keladi. 앓다 [anta] ko'makchi fe'li esa *qo'ymoq* ko'makchi fe'li bo'lishsizlik shaklida qo'llangan holatida to'g'ri keladi. -고 앓다 [go' andda], -고 자빠지다 [go' jabbajida] va -려(고), -고자 들다 [ryogo', go'ja dilda] shakldagi ko'makchi fe'llari esa yetakchi fe'ldagi harakat bajarilmasligi kerak bo'lgan harakat ekanligi ma'nosini bildiradi. Lekin keltirgan shakllari bilan o'zbekchada tuzilgan gapni koreys tiliga tarjima qilganda to'g'ri kelmaydi va o'zbek tiliga qayta tarjimasi ham *qo'ymoq* ko'makchi fe'li bilan qo'llana olmaydi. O'zbek tilidagi *qara* va *boq* ko'makchi fe'llarini koreys tiliga tarjima qilish uchun faqatgina 보다 [bo'da] (*ko'rmoq*) ko'makchi fe'lini qo'llash yagona yo'l hisoblanadi.

yur, o'tir ko'makchi fe'llari va ularning koreys tilida ifodalanishi

Modal ma'no ifodalovchi *yur, o'tir* ko'makchi fe'llari o'tgan yoki hozirgi zamon shaklida kelganda *ma'qul emaslik* bilan birga *afsuslanish* ma'nosi mavjud. *Yur* ko'makchi fe'li hozirgi zamon davom fe'li shaklida qo'llanganda, ish-harakat bajarilgan, ya'ni o'tgan zamon ma'nosida ifodalanadi. Bu vaziyatda harakat bajarilgan sababli *afsuslanish* ma'nosi *ma'qul emaslik* modal ma'nosidan ham kuchliroq bo'ladi. O'zbek tilshunosligida mavjud *yur, o'tir* ko'makchi fe'llarining modal ma'nosini koreys tilida 있다 [itda] ko'makchi fe'li va buning boshqa ifodalash uslubi: 앓다 [andda] hamda 자빠지다 [jabbajida] ko'makchi fe'llaridan foydalanib ifodalash mumkin. [YEON SANGHEUM.: T-2022].

Ber ko'makchi fe'lining koreys tilida ifodalanishi

O'zbek tilida *ber(ver)* ko'makchi fe'li ravishdoshning -a, -y affikslari bilan yasalgan turiga birikkanda, harakatning bajarilishi uchun to'siq, monelikning yo'qligi kabi modal ma'nolarni bildiradi. *bermoq* ko'makchi fe'li koreys tilida doim ham unga so'zma-so'z tarjima qilish orqali teng keladigan ko'makchi fe'l bilan to'g'ri kelmaydi. *bermoq* ko'makchi fe'lining ma'nosini koreys tilidagi 주다 [juda] ko'makchi fe'li orqali ifodalash mumkinki, 주다 [juda] ko'makchi

fe'lida modal ma'nodan tashqari yo'nalish ma'nosi ham mavjud. O'zbek tilida *bermoq* ko'makchi fe'li bilan yasalgan gapda yetakchi fe'ldan anglashilgan ish-harakatning moneliksiz, to'siqsiz, oson bajarilishi ma'nosini koreys tilida 거뜰히 [goddinhi], 문제없이 [munjeobshi] ravishlar bilan 주다 [juda] ko'makchi fe'lini foydalanib ifodalash mumkin. Shuningdek, o'zbek tilida *bermoq* ko'makchi fe'li modal ma'noni ifodalashini gapda qo'llanga ravish so'zlar ham tasdiqlashi mumkin bo'ladi, koreys tilida bu holat esa ravish bilan qo'llanish lozim. *yo'z ko'makchi fe'lining koreys tilida ifodalanishi*

Yo'z ko'makchi fe'li harakatning bajarilishiga sal qolganligi, lekin bajarilmaganligi (ruscha «чуть не...») ma'nosini bildiradi. *yo'zmoq* fe'li tarixan *ozaymoq* fe'lining ma'nosiga ham ega bo'lgan. Lekin hozir o'zbek tilida *ozaymoq*, *kam qolmoq* ma'nosini ifodalovchi mustaqil fe'l sifatida qo'llanmaydi. Shu ma'noni ifodalovchi ko'makchi fe'l sifatida esa ko'pchilik turkiy tillarda qo'llanadi.

O'zbek va koreys tillarida ba'zan aloqada bo'lgan so'zma-so'z tarjimasi *yo'zmoq* ko'makchi fe'li vaziyatida to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun faqatgina ma'noviy jihatga qarab to'g'ri keladigan ifodalashni qo'llanish lozim. *Yo'zmoq* ko'makchi fe'li harakatning bajarilishiga sal qolganligi, lekin bajarilmaganligi ma'nosini koreys tilida -을 뻔하다 [il bbonhada], -어 가다 [o gada] va -으려(고) 하다 [iryogo' hada] shakllari bilan ifodalash mumkin. -을 뻔하다 [il bbonhada] shakli oldingi gap ko'rsatilgan vaziyat haqiqatdan yuz bermaganligini, ammo bu holatning yuz berish imkoniyati yuqori darajada bo'lganligi ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni o'zbek tilidagi *yo'zmoq* ko'makchi fe'lining modal ma'nosi bilan yaqin ma'noni angalatadi. 가다 [gada] (*bormoq*) ko'makchi fe'lining -어 가다 [o gada] shakli kontekst orqali *yo'zmoq* ko'makchi fe'lining harakat bajarilmaganligini bildiradi. Ma'lum so'zlar yordamida so'zlovchi o'zi fikrini anglatish mumkinki, bu vaziyatda qo'llanish ko'proq *yo'zmoq* ko'makchi fe'lining modal ma'no bilan yaqin. -으려(고) 하다 [iryogo' hada] shakli hozirgi va o'tgan zamonda qo'llanganda farqlanadi. Hozirgi zamonda yetakchi fe'ldagi harakati hali bajarilmagan, lekin bajarilishi ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 국립국어원(2005), "외국인을 위한 한국어문법2- 용법 편", 커뮤니케이션북스.
2. 백봉자(2006), "한국어 문법 사전"
3. 서상규 외(2006), "외국인을 위한 한국어 학습 사전", 신원프라임.
4. 이희자·이종희(2006), "한국어 학습 학습자용 어미·조사 사전", 한국문화사.
5. 국립국어원(2005).
6. 이희자·이종희(2006), 앞의 책, p.354.
7. Yeon Sangheum (2022) O'zbek tilida modal ma'noli ko'makchi fe'llar ularning koreys tilida ifodalanishi

8. Назарова, Ш. (2019). Сравнительный анализ адвербализации в узбекском и корейском языках. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 2 (71), 81–89. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/1014
9. Назарова, Ш. (2017). О масштабе реализации феномена транспозиции. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 2(3 (64), 83–87. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/582
10. Эшимова, Ш. . (2020). Особенности метафоры тропинимического происхождения. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 2 (75), 81–86. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/1398
11. Eshimova, Sharofat Kenjaboyevna (2022). KOREYS BADIY ADABIYOTIDA PERSONIFIKATSIYANING IFODALANISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 24), 356-364.